

CRITICAL CHANGE LAB

Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη
Συμμετοχή των Πολιτών:

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς

DOI: 10.5281/zenodo.18983063

www.CriticalChangeLab.eu

Συγγραφείς: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Μετάφταση: Nancy Tryfonopoulou

Εικονογράφηση: Stefan Eibelwimmer

Critical ChangeLab consortium

Το παρόν έργο διατίθεται υπό την άδεια **Creative commons Attribution Share Alike 4.0 International license**.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους/στις νέους/νέες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις εργαζόμενους/ες στον τομέα της νεολαίας (youth workers), τους/τις συντονιστές/ριες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετείχαν στα Εργαστήρια. Υπήρξατε η καρδιά του Critical ChangeLab. Οι ιδέες σας, η ενέργειά σας και η δεκτικότητα σας έδωσαν ζωή σε όλα. Μάθαμε πολλά από εσάς και εμπνεόμασταν συνεχώς από τον τρόπο με τον οποίο οραματιζόσασταν, θέτατε ερωτήματα και δημιουργούσατε μαζί.

Το Critical ChangeLab χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθ. 101094217. Ωστόσο, οι απόψεις και τα συμπεράσματα που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τους/τις συγγραφείς και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρχή που χορήγησε την επιχορήγηση μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

1 Εισαγωγή	4
2 Παιδαγωγική προσέγγιση	5
2.2 Γείωση	7
2.3 Συνοικοδόμηση γνώσης	8
2.4 Οραματισμός	9
2.5 Εφαρμογή στην πράξη	10
2.6 Αναστοχασμός μαζί	11
3 Μέθοδοι	12
3.1 Μέθοδοι Τεχνών και Σχεδιασμού	12
Οπτικές μέθοδοι	12
Αφηγηματικές μέθοδοι	13
Επιτελεστικές μέθοδοι (Performative)	14
Σχεδιασμός και μέθοδοι βασισμένες στη δημιουργία	15
3.2 Προσεγγίσεις για το μέλλον	16
3.3 Προσεγγίσεις διαλόγου και συζήτησης	17
3.4 Συμμετοχική έρευνα	18
3.5 Συμμετοχή της κοινότητας	19
4 Πρόσθετοι πόροι	21
4.1 Εργαλεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης	21
Για μεμονωμένα άτομα:	21
Για οργανισμούς:	21
4.2 Αποθετήρια του έργου	21
5 Σχετικά	21
5.1 Critical ChangeLab στην Ελλάδα	21
5.2 Κοινοπραξία Critical ChangeLab	22

1 Εισαγωγή

Το Critical ChangeLab ήταν ένα έργο έρευνας και καινοτομίας του Horizon Europe (2023 – 2026), το οποίο ενέπλεξε νέους/νέες (11 – 18 ετών) σε δημιουργικές προσεγγίσεις για τη δημοκρατία και την αγωγή του πολίτη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από αυτή τη συμμετοχική έρευνα, διερευνήσαμε ζητήματα που είχαν σημασία για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες νέους/νέες και αναπτύξαμε ευέλικτες και με επίκεντρο τους/τις νέους/νέες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως λέσχες νέων, μουσεία, βιβλιοθήκες, makerspaces (χώρους δημιουργίας) ή θερινές κατασκηνώσεις.

Η προσέγγιση Critical ChangeLab στη δημοκρατική παιδαγωγική στοχεύει να:

- **Προάγει την αυτονομία των νέων και τον ενεργό ρόλο τους (agency)**, ενισχύοντας την ικανότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ουσιαστική δράση στις κοινότητές τους.
- **Καλλιεργεί την ενεργό συμμετοχή**, δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να συμμετέχουν συλλογικά σε δημοκρατικές διαδικασίες και στη δημόσια ζωή.
- **Ενισχύει την αυτοπεποίθηση των ατόμων** να αλληλεπιδρούν σε δημοκρατικά πλαίσια, βοηθώντας τα να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις στάσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για εποικοδομητικό διάλογο, διαπραγμάτευση και συλλογική επίλυση προβλημάτων.
- **Υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη**, καλλιεργώντας ικανότητες που βοηθούν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να αναγνωρίζουν και να αμφισβητούν τις διακρίσεις, να προάγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να αλληλεπιδρούν με σεβασμό μέσα από τις διαφορές.
- **Ενθαρρύνει τη διά βίου μάθηση**, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, η οποία αναπτύσσεται σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.

Σχετικά με τον οδηγό

Ο παρών οδηγός παρουσιάζει το παιδαγωγικό μοντέλο που αναπτύχθηκε μέσα από αυτή την έρευνα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να υλοποιήσουν τα δικά τους Critical ChangeLabs με νέους/νέες. Ένα Critical ChangeLab είναι μια ευέλικτη, συμμετοχική μαθησιακή διαδικασία που βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να διερευνήσουν ζητήματα της πραγματικής ζωής που επηρεάζουν τη δική τους καθημερινότητα και τις κοινότητές τους, να σκεφτούν κριτικά γύρω από τη δημοκρατία και την εξουσία και να αναλάβουν δράση προς μια θετική αλλαγή. Αντί να παρέχει προκαθορισμένο περιεχόμενο ή αναλυτικά προγράμματα, η προσέγγιση επικεντρώνεται στον διάλογο, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τη δράση. Οι εκπαιδευόμενοι/ες ενθαρρύνονται να θέτουν ερωτήματα, να μοιράζονται εμπειρίες και να μαθαίνουν μαζί και ο/η ένας/μία από τον/την άλλο/η.

Τα Critical ChangeLabs λειτουργούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Παγκόσμια Πολιτεότητα ή της Αγωγής του Πολίτη και συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς συνδέουν τις τοπικές εμπειρίες με ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά και παγκόσμια ζητήματα. Η διαδικασία υποστηρίζει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εξετάσουν την ανισότητα, να αμφισβητήσουν την παραπληροφόρηση και να οραματιστούν ένα πιο δίκαιο μέλλον, ενώ παράλληλα καλλιεργεί δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή. Τα θέματα επιλέγονται από κοινού με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, χρονικά πλαίσια και πλαίσια αναλυτικού προγράμματος.

Πιθανά αρχικά θέματα για ομάδες μαθητών/μαθητριών περιλαμβάνουν:

- Ανισότητα στην καθημερινή ζωή (π.χ. εκπαίδευση, στέγαση, φύλο, φυλή, αναπηρία ή μετανάστευση)
- Άνοδος ακροδεξιών ιδεών και το πώς διαδίδονται διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου
- Παραπληροφόρηση και σκόπιμη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο αντίκτυπός τους στη δημοκρατία
- Τεχνολογία, δεδομένα και εξουσία (π.χ. επιτήρηση, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός αποκλεισμός)
- Κλιματική δικαιοσύνη και ποιοι/ποιες επηρεάζονται περισσότερο από την περιβαλλοντική αλλαγή
- Φωνή των νέων στη λήψη αποφάσεων στο σχολικό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο
- Εκπροσώπηση στα μέσα ενημέρωσης και ποιες ιστορίες ακούγονται ή αγνοούνται
- Ανήκειν, ταυτότητα και αποκλεισμός σε πολυποίκιλες κοινωνίες
- Επανασχεδιασμός αστικών ή αγροτικών περιβαλλόντων ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικά και βιώσιμα – λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική ανθεκτικότητα, την πρόσβαση στον δημόσιο χώρο και τις ανάγκες τόσο των ανθρώπινων όσο και των μη ανθρώπινων κοινοτήτων

Τα παραπάνω θέματα αποτελούν αφητηρίες και όχι προκαθορισμένα θέματα. Οι μαθητές/μαθήτριες ενθαρρύνονται να τα εξειδικεύσουν, να τα συνδέσουν με τις δικές τους εμπειρίες και να διερευνήσουν τα ερωτήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους/τις ίδιους/ες.

2 Παιδαγωγική προσέγγιση

Η μαθησιακή διαδικασία του **Critical ChangeLab** οργανώνεται σε πέντε βασικές φάσεις:

1. **Γείωση (Grounding)** – ξεκίνημα και διαμόρφωση κοινής κατανόησης.
2. **Συνοικοδόμηση γνώσης (Co-constructing Knowledge)** – διερεύνηση ιδεών και μάθηση ο/η ένας/μία από τον/την άλλο/η.
3. **Οραματισμός (Envisioning)** – οραματισμός νέων δυνατοτήτων ή λύσεων.
4. **Εφαρμογή στην πράξη (Putting into practice)** – δοκιμή στην πράξη.
5. **Αναστοχασμός μαζί (Reflecting together)** – αναστοχασμός εκ των υστέρων και μάθηση από την εμπειρία.

Οι φάσεις αυτές είναι παρόμοιες με προσεγγίσεις που πολλοί/ές εκπαιδευτικοί ήδη γνωρίζουν, όπως η διερευνητική μάθηση (inquiry-based learning) ή η μάθηση μέσω έργων (project-based learning). Η βασική ιδέα που μοιράζονται όλες είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν ενεργό ρόλο: η περιέργεια, το κίνητρο και οι επιλογές τους καθοδηγούν τη μάθηση.

Παρότι η διαδικασία ακολουθεί αυτές τις φάσεις, είναι **ευέλικτη και όχι βήμα προς βήμα**. Οι φάσεις μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται ή να επανεξετάζονται, εφόσον χρειάζεται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινά κανείς με τη *Γείωση*, ώστε όλοι/ες να κατανοούν τον σκοπό και την προσέγγιση, και να ολοκληρώνει με τον *Αναστοχασμό μαζί*, ο οποίος βοηθά τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να

νοηματοδοτήσουν όσα έχουν κάνει. Η μετάβαση από τη μία φάση στην επόμενη θα πρέπει να εξαρτάται από το πότε οι συμμετέχοντες/ουσες νιώθουν έτοιμοι/ες, και όχι από ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα Critical ChangeLabs βασίζονται στην ιδέα ότι **η δημοκρατία μαθαίνεται μέσα από την πράξη**. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες χρειάζονται επαρκή χρόνο για να συνεργαστούν με ουσιαστικό τρόπο. Πιο μακρές ή επαναλαμβανόμενες συνεδρίες επιτρέπουν να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, να εξελιχθούν οι ιδέες και να υπάρξει αναστοχασμός. Αυτή η βαθύτερη εμπλοκή βοηθά τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να εξασκήσουν τη συνεργασία, τη συλλογική λήψη αποφάσεων και τον σεβασμό απέναντι σε διαφορετικές οπτικές.

Ο συντονισμός στα Critical ChangeLabs εστιάζει στην **ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία**. Ο ρόλος του/της συντονιστή/ριας είναι να υποστηρίζει τον ανοιχτό διάλογο, να καθιστά τη διαδικασία σαφή και συμπεριληπτική, και να διασφαλίζει ότι όλοι/ες έχουν φωνή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μαθησιακός χώρος που βιώνεται ως κοινός/συλλογικός και όχι ιεραρχικά επιβαλλόμενος.

Σχήμα 1. Μοντέλο Critical ChangeLab για τη Δημοκρατική Παιδαγωγική

2.2 Γείωση

Εικόνα 2. Συμμετέχοντες/ουσες που συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας «Γείωσης» ενός Critical ChangeLab (Critical ChangeLab: European Alternatives)

Η φάση της **Γείωσης** βοηθά στη διαμόρφωση της ομάδας ώστε να συνεργάζεται αποτελεσματικά. Παρουσιάζει τον σκοπό του Critical ChangeLab και εστιάζει στη δημοκρατία στην καθημερινή ζωή, καλύπτοντας παράλληλα και πρακτικά ζητήματα. Κύριος στόχος είναι να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να νιώσουν άνετα, συνδεδεμένοι/ες και έτοιμοι/ες να συνεργαστούν.

Η φάση αυτή χτίζει εμπιστοσύνη, θέτει κοινές προσδοκίες και δημιουργεί ένα αίσθημα σκοπού πριν η ομάδα προχωρήσει σε βαθύτερη διερεύνηση. Ένας βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας **ασφαλής και συμπεριληπτικός χώρος** όπου όλοι/ες νιώθουν αυτοπεποίθηση να μιλήσουν, να θέσουν ερωτήματα και να συμμετέχουν.

Βασικά στοιχεία της φάσης της Γείωσης:

- **Παρουσιάστε τη διαδικασία:** Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζονται μεταξύ τους και κατανοούν γιατί βρίσκονται εκεί. Μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους, τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους. Οι συντονιστές/ριες είναι ανοιχτοί/ες σχετικά με τον ρόλο και τους στόχους τους, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας διαφάνειας και όχι άσκησης αυθεντίας.
- **Δημιουργήστε μαζί έναν ασφαλή χώρο:** Η ομάδα συμφωνεί ως προς το τι καθιστά τον χώρο φιλόξενο και βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό περιλαμβάνει κοινές αξίες, τρόπους ακρόασης και το πώς θα διαχειρίζονται τις διαφωνίες. Η κοινή συμφωνία σε αυτούς τους κανόνες θέτει έναν θετικό τόνο για το έργο που ακολουθεί.

2.3 Συνοικοδόμηση γνώσης

Εικόνα 3. Νέοι/Νέες που συμμετέχουν σε ένα Critical ChangeLab που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ars Electronica Festival 2025 (Critical ChangeLab: Ars Electronica)

Σε αυτή τη φάση, οι συμμετέχοντες/ουσες **αποφασίζουν από κοινού σε τι θα εστιάσει το εργαστήριο** και ξεκινούν να διερευνούν το θέμα σε βάθος. Η έμφαση δίνεται σε ζητήματα που έχουν σημασία στην καθημερινή ζωή των νέων, ιδίως όταν υπάρχουν εντάσεις, προκλήσεις ή διαφωνίες.

Οι συμμετέχοντες/ουσες διαμορφώνουν από κοινού μια κοινή κατανόηση, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, την υποβολή ερωτημάτων και την εξέταση διαφορετικών οπτικών. Στόχος δεν είναι να δοθούν «έτοιμες» απαντήσεις, αλλά να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες να σκεφτούν κριτικά γύρω από τη δημοκρατία, την εξουσία και τη δικαιοσύνη.

Βασικά στοιχεία της συνοικοδόμησης γνώσης:

- **Συνδιαμορφώστε το θέμα:** Η ομάδα συμφωνεί ως προς το βασικό θέμα του Εργαστηρίου, διασφαλίζοντας ότι όλοι/ες νιώθουν ότι τους/τις αφορά και ότι, ως ομάδα, τους/τις ανήκει.
- **Ξεκινήστε από την προσωπική εμπειρία:** Οι συμμετέχοντες/ουσες συνδέουν το θέμα με τη δική τους ζωή. Αυτές οι βιωμένες εμπειρίες κάνουν τις σύνθετες ιδέες ευκολότερες στην κατανόηση και στη συζήτηση.
- **Διερευνήστε διαφορετικές οπτικές:** Οι εκπαιδευόμενοι/ες κοιτάζουν πέρα από τις δικές τους απόψεις, εμπλεκόμενοι/ες με άλλες φωνές, πληροφορίες ή δημιουργικές εισροές (όπως υλικό από τα μέσα ενημέρωσης, προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/ριες ή επισκέψεις).
- **Εξετάστε την εξουσία και την ανισότητα:** Από κοινού, η ομάδα διερευνά τι διαμορφώνει το ζήτημα — ποιος/ποια έχει εξουσία, ποιος/ποια δεν έχει και γιατί — συνδέοντας τις προσωπικές εμπειρίες με ευρύτερα κοινωνικά μοτίβα.

2.4 Οραματισμός

Εικόνα 4. Μελλοντικές ειδήσεις που δημιουργήθηκαν από νέους/νέες οι οποίοι/ες συμμετείχαν σε ένα Critical ChangeLab (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

Η φάση του **Οραματισμού** αφορά τη φαντασία και τη δυνατότητα. Οι συμμετέχοντες/ουσες ενθαρρύνονται να σκεφτούν πέρα από το «πώς είναι τα πράγματα» και να διερευνήσουν το «τι θα μπορούσε να είναι». Αμφισβητούν παραδοχές και πειραματίζονται με τολμηρές ή ασυνήθιστες ιδέες για το μέλλον. Η φάση αυτή βοηθά τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να κατανοήσουν ότι το μέλλον δεν είναι προκαθορισμένο — διαμορφώνεται από τις επιλογές που γίνονται στο παρόν. Η φαντασία εναλλακτικών εκδοχών αντιμετωπίζεται ως μια σημαντική δεξιότητα για την επίτευξη αλλαγής.

Βασικά στοιχεία του οραματισμού:

- **Συνδέστε παρελθόν, παρόν και μέλλον:** Οι συμμετέχοντες/ουσες διερευνούν πώς συνδέονται οι εμπειρίες του παρελθόντος, οι τρέχουσες καταστάσεις και οι ελπίδες για το μέλλον.
- **Use ‘What if?’ thinking:** Learners create speculative ideas or scenarios that challenge existing ways of thinking and highlight hidden assumptions.
- **Αξιοποιήστε την τεχνική «Τι θα γινόταν αν;»:** Οι εκπαιδευόμενοι/ες δημιουργούν υποθετικές ιδέες ή σενάρια που αμφισβητούν καθιερωμένους τρόπους σκέψης και αναδεικνύουν κρυφές παραδοχές.
- **Φανταστείτε εναλλακτικές:** Η ομάδα αναπτύσσει ιδέες για δικαιότερους και πιο βιώσιμους τρόπους ζωής και οργάνωσης της κοινωνίας, ενισχύοντας την ιδέα ότι η αλλαγή είναι εφικτή.

2.5 Εφαρμογή στην πράξη

Εικόνα 5. Θεατρική παράσταση που συνδιαμορφώθηκε από συμμετέχοντες/ουσες ενός Critical ChangeLab στη Λέσβο, Ελλάδα (Critical ChangeLab: LATRA).

Η φάση αυτή εστιάζει στη **μετατροπή των ιδεών σε δράση**. Οι συμμετέχοντες/ουσες συνεργάζονται για να δοκιμάσουν τις ιδέες τους μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, μικρά έργα ή δημιουργικές παρεμβάσεις. Η έμφαση δίνεται στη μάθηση μέσα από την πράξη. Οι δράσεις μπορεί να είναι μικρής κλίμακας και τοπικές, αλλά βοηθούν να φανεί πώς μπορεί να μοιάζει η αλλαγή στην πραγματική ζωή. Σημαντικό είναι ότι αυτή η φάση δίνει αξία στον πειραματισμό — στη δοκιμή, στη μάθηση από τα λάθη και στην προσαρμογή των ιδεών.

Βασικά στοιχεία της εφαρμογής στην πράξη:

- **Σχεδιασμός και δημιουργία πρωτοτύπων:** Οι συμμετέχοντες/ουσες δημιουργούν και δοκιμάζουν ιδέες, όπως καμπάνιες, έργα τέχνης, εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις μικρής κλίμακας.
- **Μοιραστείτε και συζητήστε:** Οι ιδέες μοιράζονται με άλλους μέσα από παρουσιάσεις, παραστάσεις ή συζητήσεις. Η ανατροφοδότηση βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να βελτιώσουν τις ιδέες τους και να μάθουν από κοινού.

2.6 Αναστοχασμός μαζί

Εικόνα 6. Συμμετέχοντες/ουσες του AI Ambassador Program που αναστοχάζονται τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (Critical ChangeLab: University of Oulu)

Ο αναστοχασμός διατρέχει **ολόκληρη τη διαδικασία**, όχι μόνο το τέλος. Βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν τι μαθαίνουν, πώς συνεργάζονται και πώς εξελίσσεται ο τρόπος σκέψης τους. Ο αναστοχασμός γίνεται από κοινού και υποστηρίζει δημοκρατικές δεξιότητες, όπως η ακρόαση, η δεκτικότητα και η συλλογική λήψη αποφάσεων. Βοηθά επίσης τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναγνωρίσουν την πρόοδο, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.

Βασικά στοιχεία του αναστοχασμού μαζί:

- **Συνεχής ανασκόπηση:** Σύντομες τακτικές συναντήσεις (check-ins) βοηθούν την ομάδα να εντοπίζει τι λειτουργεί, τι παραμένει ασαφές και τι μπορεί να χρειάζεται προσαρμογή.
- **Αναστοχασμός μαζί στο τέλος:** Οι συμμετέχοντες/ουσες ανατρέχουν σε ολόκληρη την εμπειρία, μοιράζονται συμπεράσματα και αναγνωρίζουν τη μάθηση και την προσπάθεια.
- **Αποφασίστε τα επόμενα βήματα:** Η ομάδα συμφωνεί για το τι θα ακολουθήσει — αυτό μπορεί να είναι προσωπικές δράσεις, το μοίρασμα ιδεών με άλλους ή η συνέχιση της εργασίας σε μελλοντικές συνεδρίες.

3 Μέθοδοι

Το Μοντέλο Critical ChangeLab για τη Δημοκρατική Παιδαγωγική αντλεί από πρακτικές που προέρχονται από: (i) Τέχνες και σχεδιασμό, (ii) Προσεγγίσεις/σκέψη για το μέλλον, (iii) Διαλογική μάθηση, (iv) Συμμετοχική έρευνα και (v) Συμμετοχή της κοινότητας. Οι πρακτικές αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά και αποτυπώνονται με επιλεγμένα παραδείγματα — πλήρεις περιγραφές αυτών των μεθοδολογιών και οδηγίες για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης είναι διαθέσιμες εδώ: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18981313>

3.1 Μέθοδοι Τεχνών και Σχεδιασμού

Στα Εργαστήρια, οπτικές, αφηγηματικές, επιτελεστικές (performative) και μέθοδοι βασισμένες στη δημιουργία (maker-based) βοηθούν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους γνώσης και κατανόησης του κόσμου. Αυτές οι δημιουργικές πρακτικές προσφέρουν επίσης μορφές έκφρασης πέρα από το κείμενο ή τον λόγο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο προσβάσιμη και συμπεριληπτική. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα μεθόδων που χρησιμοποιούμε στα Εργαστήρια:

Οπτικές μέθοδοι

- **Κολάζ:** Καλλιτεχνική τεχνική κατά την οποία διαφορετικά υλικά — όπως φωτογραφίες, χαρτί, ύφασμα ή ψηφιακά στοιχεία — συνδυάζονται και τοποθετούνται σε στρώσεις πάνω σε μία ενιαία επιφάνεια, ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία σύνθεση γύρω από ένα συγκεκριμένο ζήτημα.
- **Ζωγραφική και σκίτσο:** Δημιουργία εικόνων με το χέρι, με χρήση γραμμών και σχημάτων, για την αναπαράσταση ιδεών, αντικειμένων ή σκηνών.
- **Χαρτογράφηση:** Γραφική αναπαράσταση πτυχών όπως συναισθήματα, έννοιες ή σχέσεις.

Εικόνα 7. Συμμετέχοντες/ουσες χαρτογραφούν ενδιαφέροντα δημιουργώντας πίνακες έμπνευσης (mood boards) με τη χρήση της τεχνικής «φούσκα φίλτρου» (filter bubble) (CriticalchangeLab: Waag)

Εικόνα 8. Αφίσες συνηγορίας (advocacy) που δημιουργήθηκαν με τη χρήση της τεχνικής κολάζ (Critical ChangeLab: Tactical Tech)

Εικόνα 9. Παιδιά της τοπικής κοινότητας και παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο συνεργάζονται σε δημιουργικό εργαστήριο μικτής ομάδας, αξιοποιώντας τη ζωγραφική, το παιχνίδι ρόλων και την αφήγηση ιστοριών για να διερευνήσουν τη δικαιοσύνη και την ένταξη (Critical ChangeLab: LATRA)

Αφηγηματικές μέθοδοι

- **Memes:** Παραγωγή αστείων ή «οικείων/αναγνωρίσιμων» εικόνων, βίντεο ή κειμένων που μεταφέρουν μια ιδέα ή ένα αστείο, τα οποία οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να διαδώσουν στο διαδίκτυο.
- **Podcasts:** Δημιουργία μιας ηχητικής εκπομπής που οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν διαδικτυακά ή να κατεβάσουν, συνήθως σε επεισόδια που καλύπτουν διαφορετικά θέματα ή ιστορίες.
- **Zines:** Δημιουργία αυτοεκδιδόμενων μικρών εντύπων/βιβλιαρίων από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Εικόνα 10. Συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται στα επεισόδια του podcast τους στο στούντιο ηχογράφησης στο Ars Electronica Center (Critical ChangeLab: Ars Electronica)

Εικόνα 11. Zine για τη σπατάλη τροφίμων, που δημιουργήθηκε από έναν/μία από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

Επιτελεστικές μέθοδοι (Performative)

- **Θέατρο της Εικόνας:** Οι συμμετέχοντες/ουσες χρησιμοποιούν το σώμα τους για να δημιουργήσουν «παγωμένες» εικόνες που αναπαριστούν ιδέες, συναισθήματα ή καταστάσεις, συχνά ως ένας τρόπος να τις διερευνήσουν και να τις συζητήσουν.
- **Παιχνίδι ρόλων:** Διαδραστικές ασκήσεις όπου οι συμμετέχοντες/ουσες υποδύονται χαρακτήρες ή καταστάσεις, ώστε να εξασκήσουν δεξιότητες, να διερευνήσουν ιδέες ή να αντιμετωπίσουν προβλήματα με ρεαλιστικό τρόπο.
- **Θέατρο των Καταπιεσμένων:** Επιτελεστική μέθοδος κατά την οποία οι συμμετέχοντες/ουσες αναπαριστούν ένα τοπικό ζήτημα, εμπλέκοντας το κοινό στη δοκιμή και τη συζήτηση διαφορετικών λύσεων.

Εικόνα 12. Συμμετέχοντες/ουσες δημιουργούν τα δικά τους βίντεο (Critical Changelab: European Alternatives)

Σχεδιασμός και μέθοδοι βασισμένες στη δημιουργία

- **Καταιγισμός ιδεών και ταχεία παραγωγή ιδεών:** Δραστηριότητα γρήγορης παραγωγής ιδεών, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων/ουσών
- **Τρισδιάστατη μοντελοποίηση:** Διαδικασία δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων ή σκηνών σε υπολογιστή, επιτρέποντας να προβληθούν και να διερευνηθούν από οποιαδήποτε γωνία
- **Δημιουργία πρωτοτύπων:** Δημιουργία απλών μοντέλων ή εκδοχών ενός προϊόντος ή μιας ιδέας, ώστε να δοκιμαστεί ο τρόπος λειτουργίας τους πριν την παραγωγή της τελικής εκδοχής

Εικόνα 13. Συμμετέχοντες/ουσες σχεδιάζουν το τεχνούργημά τους (artifact) στο χαρτί πριν το δημιουργήσουν στο Inkscape και το κόψουν με laser (Critical Changelab: University of Oulu)

Εικόνες 14. Παράδειγμα παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν από συμμετέχοντες/ουσες (Critical Changelab: Waag)

Εικόνα 15. Συμμετέχοντες/ουσες που συμμετέχουν στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση Critical ChangeLab: Kersnikova)

3.2 Προσεγγίσεις για το μέλλον

Οι μέθοδοι που εστιάζουν στις **Προσεγγίσεις για το μέλλον** αποτελούν ισχυρά εργαλεία που βοηθούν τους/τις νέους/νέες να επαναπροσδιορίσουν τη δημοκρατία και να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο επιθυμητού μέλλοντος. Παρακάτω παρατίθεται μια επιλογή παραδειγμάτων:

- **Σχεδιαστική μυθοπλασία:** Σχεδιαστική πρακτική που χρησιμοποιεί προκλητικά σενάρια για να διερευνήσει και να ασκήσει κριτική σε πιθανά μέλλοντα, τα οποία “αφηγείται” μέσα από σχεδιασμένα τεχνουργήματα (designed artifacts).
- **Μελλοντικά σενάρια:** Διαμόρφωση οραμάτων για το μέλλον μέσω αφηγηματικών πρακτικών και αφήγησης ιστοριών.
- **Τρίγωνο του Μέλλοντος:** Μέθοδος χαρτογράφησης χρονικά ανταγωνιστικών παραγόντων γύρω από ένα συγκεκριμένο ζήτημα: η «έλιξη» του μέλλοντος, η «ώθηση» του παρόντος και το «βάρος» της ιστορίας.
- **Τροχός του Μέλλοντος:** Οπτικό εργαλείο καταϊγισμού ιδεών που χαρτογραφεί τις πιθανές άμεσες και έμμεσες συνέπειες μιας τάσης, ενός γεγονότος ή μιας απόφασης, σε ένα κυκλικό διάγραμμα, ώστε να διερευνηθούν οι αλυσιδωτές επιδράσεις (ripple effects) προς το μέλλον.
- **Ιστορική ανάλυση μέσω χρονογραμμών:** Δημιουργία χρονικών αναπαραστάσεων για τη διερεύνηση της εξέλιξης ενός ζητήματος.

- **Speculative Design:** Design practice oriented the critical exploration of various futures about complex issues.
- **Στοχαστικός σχεδιασμός:** Πρακτική σχεδιασμού που στοχεύει στην κριτική διερεύνηση εναλλακτικών εκδοχών του μέλλοντος για σύνθετα ζητήματα.

Εικόνα 16. Αποτέλεσμα σχεδιασμού από την άσκηση «φανταζόμαστε το πιο άδικο σχολείο» (Critical ChangeLab: University of Barcelona)

Εικόνα 17. Συμμετέχοντες/ουσες οραματίζονται επιθυμητά μελλοντικά σενάρια, αξιοποιώντας τη μέθοδο τρίγωνο του μέλλοντος (Critical Changelab: University of Oulu)

3.3 Προσεγγίσεις διαλόγου και συζήτησης

Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στον διάλογο και στην ανοιχτή συζήτηση βοηθούν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να διαμορφώσουν κοινή κατανόηση μέσα από τη συζήτηση και τις διαφορετικές οπτικές. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα Εργαστήρια:

- **Συζήτηση τύπου fishbowl (fishbowl discussion):** Μορφή συζήτησης όπου μια μικρή ομάδα συζητά σε έναν εσωτερικό κύκλο, ενώ οι υπόλοιποι/ες παρατηρούν από έναν εξωτερικό κύκλο, και οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ ρόλων ακρόασης και ομιλίας.

- **Ανάλυση των πέντε γιατί:** Συζητήσεις μικρής ομάδας που αξιοποιούν τη μέθοδο «5 Γιατί» για τη διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών ενός ζητήματος και τον καταιγισμό ιδεών για πιθανές λύσεις.
- **Δομημένη συζήτηση:** Καθοδηγούμενη συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες/ουσες ακολουθούν σαφείς κανόνες, ρόλους ή βήματα, ώστε να διασφαλίζεται ένας εστιασμένος, ισορροπημένος και ουσιαστικός διάλογος γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα.
- **Περιπατητική αντιπαράθεση (walking debate):** Οι συμμετέχοντες/ουσες εκφράζουν τη θέση τους για ένα ζήτημα μετακινούμενοι/ες στον χώρο.

Εικόνα 18. «5 Γιατί» – εντοπισμός αιτιών και συνεπειών της απόρριψης τροφίμων (Critical Changelab: Institute for Social Research in Zagreb)

3.4 Συμμετοχική έρευνα

Στα Εργαστήρια, οι νέοι/νέες συμμετέχουν ως **συν-ερευνητές/ριες**, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων, των μεθόδων και των αποτελεσμάτων. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της συμμετοχής τους στις ερευνητικές δραστηριότητες:

- **Συλλογική εθνογραφία:** Συνεργατική ερευνητική μέθοδος όπου μια ομάδα παρατηρεί από κοινού, καταγράφει και ερμηνεύει πολιτισμικές ή κοινωνικές πρακτικές, ώστε να διαμορφώσει κοινή κατανόηση μέσα από πολλαπλές οπτικές.
- **Χαρτογράφηση της κοινότητας:** Οι συμμετέχοντες/ουσες δημιουργούν οπτικούς χάρτες για να εντοπίσουν τοπικούς πόρους, προκλήσεις και σχέσεις στο περιβάλλον τους.
- **Photovoice (έκφραση μέσα από φωτογραφίες):** Οπτική μέθοδος βασισμένη στην παρατήρηση, όπου οι νέοι/νέες χρησιμοποιούν φωτογραφίες για να καταγράψουν τις εμπειρίες, τις οπτικές και τις ανησυχίες τους.

Εικόνα 19. Παράδειγμα μελλοντικού σεναρίου όπου οι συμμετέχοντες/ουσες οραματίστηκαν τη χειρότερη πόλη για να ζουν οι νέοι/νέες (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

3.5 Συμμετοχή της κοινότητας

Η οικοδόμηση σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες βοηθά τους/τις νέους/νέες να διευρύνουν την κατανόησή τους για τις κοινωνικές προκλήσεις και να εντοπίσουν ευκαιρίες για να αναλάβουν δράση. Μπορείτε να ενισχύσετε αυτές τις σχέσεις και τη σύνδεση των νέων/νέων με την κοινότητα μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- **Παρεμβάσεις ειδικών:** Εξωτερικοί ειδικοί μοιράζονται γνώσεις, επισημάνσεις ή καθοδήγηση, ώστε να εμβαθύνει η κατανόηση και να εμπλουτιστεί η συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα.
- **Εκπαιδευτικές επισκέψεις:** Βιωματική μαθησιακή μέθοδος όπου οι συμμετέχοντες/ουσες μεταβαίνουν σε πραγματικά περιβάλλοντα για να παρατηρήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσα από άμεση εμπειρία.
- **Συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις:** Βιωματική μέθοδος όπου οι συμμετέχοντες/ουσες εμπλέκονται σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για να αναστοχαστούν, να ερμηνεύσουν και να συνδέσουν τη δημιουργική έκφραση με τη μάθηση.
- **Παρουσίαση απόψεων σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη:** Οι νέοι/νέες παρουσιάζουν τις απόψεις τους σε ειδικούς και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη με πολιτική επιρροή, με στόχο τον ανοιχτό διάλογο και τη συζήτηση.

Εικόνα 20. Επίσκεψη στην τράπεζα τροφίμων του Ερυθρού Σταυρού, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να γνωρίσουν πραγματικές λύσεις για τη σπατάλη τροφίμων (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

Δεδομένου ότι κάθε Critical ChangeLab είναι διαφορετικό, ανάλογα με το θέμα, το πλαίσιο και άλλους περιορισμούς, οι μέθοδοι που παρατίθενται δεν αντιστοιχίζονται αυστηρά στις διαφορετικές φάσεις του Μοντέλου Critical ChangeLab. Αντίθετα, οι μέθοδοι θα πρέπει να επιλέγονται για κάθε φάση με βάση το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και την καταλληλότητα της μεθόδου για το πλαίσιο του Εργστηρίου.

4 Πρόσθετοι πόροι

4.1 Εργαλεία για την ενίσχυση της ανάπτυξης

Για μεμονωμένα άτομα:

MOOC “Youth, democracy and technology: participatory approaches for critical consciousness”, προσφέρεται από το University of Oulu

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Αυτό το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα σας βοηθά να μάθετε πρακτικούς τρόπους για να υποστηρίξετε τους/τις νέους/νέες στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου. Αντλώντας από τις ιδέες των Paulo Freire, Bell Hooks και Henry Giroux, το μάθημα παρουσιάζει βιωματικές μεθόδους, μελέτες περίπτωσης και δημιουργικά εργαλεία για την ενίσχυση του κριτικού γραμματισμού, της επίγνωσης των ψηφιακών δικαιωμάτων, της οικο-κοινωνικής δικαιοσύνης, της κριτικής σκέψης και της συμμετοχικής χρήσης της τεχνολογίας. Έχοντας σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους/ες στον τομέα της νεολαίας, ακτιβιστές/ριες και μαθητές/μαθήτριες/φοιτητές/ριες, προσφέρει ευέλικτη διαδικτυακή μελέτη μέσα από επτά θεματικές ενότητες, διαδραστικούς πόρους και δραστηριότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα στο έργο/τη δουλειά σας. Με την ολοκλήρωση, μπορείτε να αποκτήσετε 2 πιστωτικές μονάδες ECTS ή/και ένα ψηφιακό σήμα μάθησης (digital learning badge). Το μάθημα είναι ανοικτό σε όλους/ες, δωρεάν και διαθέσιμο στα Αγγλικά.

Για οργανισμούς:

«**Democracy Health Questionnaire for Non-Formal Educational Institutions and Schools**»

<https://zenodo.org/records/13767190>

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για οργανισμούς που προσφέρουν τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση. Σας βοηθά να αναστοχαστείτε σχετικά με το πόσο καλά ο φορέας σας υποστηρίζει δημοκρατικές πρακτικές σήμερα και να εντοπίσετε τομείς που μπορούν να ενισχυθούν στο μέλλον. Είναι διαθέσιμο σε δέκα ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλικά, Καταλανικά, Κροατικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Σλοβενικά και Ισπανικά.

4.2 Αποθετήρια του έργου

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο Critical ChangeLab — και το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του — στα ακόλουθα κανάλια:

Ιστότοπος έργου: criticalchangelab.eu

Βιβλιοθήκη Zenodo: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 Σχετικά

5.1 Critical ChangeLab στην Ελλάδα

Το Critical ChangeLab στην Ελλάδα συντονίστηκε από την LATRA EE.

Παρότι η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ φάση του έργου Critical ChangeLab έχει πλέον ολοκληρωθεί, για να συζητήσετε την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός Critical ChangeLab στο δικό σας εκπαιδευτικό

περιβάλλον, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το infolatra@gmail.com. Θα θέλαμε να δούμε την προσέγγιση να αξιοποιείται και να διαδίδεται ευρέως, ώστε να προωθηθεί η δημοκρατική ενδυνάμωση των νέων/νέων στην Ελλάδα.

5.2 Κοινοπραξία Critical ChangeLab

Η κοινοπραξία του Critical ChangeLab φέρνει κοντά οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι μοιράζονται τη δέσμευση να ενισχύσουν τη δημοκρατική κουλτούρα και να ενδυναμώσουν τους/τις νέους/νέες. Η κοινή αποστολή της κοινοπραξίας είναι να υποστηρίξει τους/τις νέους/νέες να επαναπροσδιορίσουν τη δημοκρατία και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός της, μέσα από δημιουργικές, κριτικές και συμμετοχικές πρακτικές.

